

**«TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.
MUAMMO VA YECHIMLAR»
ilmiy-amaliy konferensiyasi**

AXBOROT XATI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil, 2-mart kunidagi «Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'li»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi Farmonida ko'zda tutilgan vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida **“Research and publications”** ilmiy nashrlar markazi, Guliston davlat universitet, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, Axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentli Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi, Yoshlar Ishlari Agentligi va bir qancha davlat tashkilotlari tomonidan 2022-yil 25-dekabr kuni “Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar.Muammo va yechimlar” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazilishini ma'lum qiladi.

Konferensiyaga maqola va tezislar ilm-fanning barcha sohalarida qabul qilinadi:

1. Matematika, Fizika, Informatika
2. Kimyo, Ekologiya, Geografiya
3. Biologiya va Tibbiyot sohasi
4. Tarix, Huquq, Tarbiya
5. Filologiya fanlari
6. Pedagogika va Psixologiya
7. Falsafa va Sotsiologiya
8. Jismoniy tarbiya va sport
9. Musiqa, san'at va madaniyat
10. Texnika, Iqtisodiyot Arxitektura

Mamlakatimizning ta'lim tizimni rivojlantirish, bu borada olib borilayotgan islohotlarni keng ommaga taqdim etish, ilmiy salohiyatli izlanuvchilarni rag'batlantirish maqsadida **«Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar.Muammo va yechimlar »** nomli ilmiy-amaliy konferensiyasini o'tkazish ma'lum qilinadi.

Konferensiyada Oliy ta'lim muassasa professor o'qituvchilari, doktorantlar, magistrilar, ustoz va talabalar, mustaqil izlanuvchilar ishtirok etishlari mumkin.

Konferensiyaga taqdim etilayotgan materiallar dolzarb muammolar yechimiga bag'ishlangan yoki muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni o'z ichiga olgan bo'lishi lozim.

Maqola va tezislar o'zbek,rus,ingliz, qozoq,tojik,qoraqalpoq tillarida qabul qilinadi.

1.Maqola matni word shaklida, Times New Roman shriftida,14 kegel kattalikda, 1,5 intervalda 3-5 bet to'liq sahifalarda bo'lishi lozim

2.Muallif(lar)ning ismi familiyasi, ilmiy darajasi va unvoni qoraytirilgan harflarda yoziladi)

3.Maqolalar tashkiliy qo'mitaga topshiriladi.

4.Tashkiliy qo'mita tahriridan o'tgan maqolalargina chop etiladi.

5.Konferensiya mavzusi va nashr etish talablariga javob bermaydigan maqolalar qabul qilinmaydi.

6.Ijobiy taqriz olgan maqola mualliflariga **esdalik ko'krak nishoni** va guvohnomasi;sertifikat va sovg'alar taqdim etiladi

Maqola va tezislar 2022 yil 18-dekabr kuniga qadar elektron shaklda qabul qilinadi va hay'at kengashiga taqdim etiladi.

Mualliflar tomonidan quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

Pasport nusxasi, PDF holatda

3x4 Rasm rasmiy formada bo'lishi lozim!

Belgilangan tartibda ariza to'ldiriladi: Phd yoki DSc diplom nusxasi yoki ilmiy maqolalar ro'yhati: Eng kamida 10 dona ilmiy maqola nashr qilgan bo'lishi kerak, nufuzli jurnallarda) ilmiy maqola yoki ilmiy ish (Internetdagi plagiatsiz qarshi tizim bo'yicha asarning o'ziga xosligi kamida 75%). Text.ru platformasi orqali tekshiriladi;

KONFERENSIYA BO'YICHA NOMZODLAR ISHINI BAHOLASH ME'ZONLARI

№	Baholash mezonlari	Ball
1	Ahamiyatli bo'lgan o'quv-uslubiy, ilmiy-uslubiy materiallari yoki ijodiy ishlari mavjudligi;	10
2	Fikrlarning originalligi, boshqa manbalardan ko'chirilmaganligi (uslubiy, grammatik va imloviy xatolardan holiligi)	10
3	Turli tanlovlarda faxriy yorliqlar va diplomlar bilan taqdirlanganligi (konferensiyalardagi ishtiroki haqidagi ma'lumotlar, ularda maqomi va nomi, o'tkazilgan joyi, shaxsan ishtirok etish darajasi)	10
4	Malaka oshirish, kadrlarni qayta tayyorlash kurslaridan, stajirovkadan o'tganlik to'g'risidagi sertifikatlarning va guvohnomalarning mavjudligi;	15
5	Grantlar asosidagi faoliyatda qatnashganligi to'g'risidagi ma'lumot, unda grantning nomi, moliyalashtirish hajmi, qatnashishning shakli va darajasi ko'rsatilganligi;	15
6	Xalqaro va mahalliy jurnallarda chop etilgan ilmiy maqola va tezislari, sohaviy ilmiy-amaliy konferensiyalardagi ishtiroki mavjudligi;	15
7	Natijadorlik (o'quv-uslubiy, ilmiy-uslubiy materiallarining ijtimoiy rezonansi)	5
8	Ijodiy o'ziga xoslik mavjudligi (mavzuni yoritishda, uni taqdim etishda, mazmunida o'zgacha yondashuvning mavjudligi);	10
9	OAV chiqishlari (ommaviy axborot vositalarining turli yo'nalishlariga xos bo'lgan vositalari (fotosuratlar, audio, video, infografika va h.k.lardan) professional tarzda foydalanganligi.	10
Jami		100

Manzil: Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Alisher Navoiy ko'chasi, 32-uy

Aloqa telefoni: +998 97 277-78-01 , +998 99 433 24-25

Tashkiliy qo'mita raisi:

A.X.Hakimova